

Champignons pathogènes associés aux semences de *Pericopsis elata* et effet des substrats sur la germination, la croissance et l'infection des plantules au Cameroun

Djeugap F. J.¹, Nzuta C.^{1,2}, Temgoua L. F.², Kenmogne G.¹ et Tekam P. M.³

- (1) Laboratoire de Phytopathologie, Département de Protection des Végétaux, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun. e-mail : joseph.djeugap@univ-dschang.org
(2) Laboratoire de Sylviculture, Département de Foresterie, Faculté d'Agronomie et des sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun.
(3) PALLISCO, SARL. Cameroun

DOI :

Résumé

L'objectif de cette étude est d'identifier les champignons associés aux semences chez *Pericopsis elata* et de tester l'effet des substrats sur la germination, la croissance et l'infection des plantules. Ainsi, des échantillons de semences ont été collectés à partir des gousses dans les localités de Mindourou et de Bidou puis, emportés dans le Laboratoire de Phytopathologie de l'Université de Dschang pour l'isolement et l'identification des champignons à partir des techniques classiques reconnues. Parallèlement, quatre substrats de germination constitués de la terre rouge forestière, du terreau noir, du mélange terre rouge forestière + sable et du mélange terre rouge forestière + fiente de poule ont été considérés pour évaluer l'aptitude des plantules à y croître dans la zone forestière de Mindourou. L'étude montre que les semences de *P. elata* sont colonisées par divers champignons d'importance phytopathologique dont les espèces les plus fréquemment isolées sont : *Rhizoctonia solani* (21,13%), *Cercospora sp* (17,60%), *Aspergillus niger* (12, 67%),

Aspergillus flavus (9, 15%), *Colletotrichum gloeosporioides* (9, 15%) et *Fusarium sp* (8, 45%). Le substrat sable + terre rouge forestière à la proportion 3:1 a donné le taux de germination le plus élevé (72%), 16 jours après semis et le taux d'infection des semences le plus bas significativement semblable au substrat terre rouge forestière ($P < 0,05$). La hauteur des plantules a été la plus élevée dans le substrat terre rouge + fiente de poule à la proportion 3:1 et a atteint 26 cm, 12 semaines après semis. Le taux d'infection des plantules a été le plus faible dans le substrat terre rouge forestière (2,8%). L'étude montre que le substrat terre rouge forestière est approprié pour la croissance des plantules. Les champignons des semences constituent l'une des contraintes majeures de germination des semences de *P. elata* dans les forêts de production au Cameroun ; certains poursuivraient leur développement sur les plantules et entraîneraient diverses maladies foliaires et caulinaires responsables de la mort des plantules.

Mots clés : Champignons isolés des semences, Substrats, *Pericopsis elata* (Assamela), Cameroun

Abstract

The objective of this study is to identify the fungi associated with seeds of *Pericopsis elata* and test the effect of substrates on germination, growth and seedling infection. Thus, seeds were collected in Mindourou and Bidou localities. Isolation and identification of fungi were at the Plant Pathology Laboratory of the University of Dschang using recognized conventional techniques. Four germination substrates made of forest red soil, black soil, forest red soil + sand and forest red soil + poultry manure were considered to assess the ability of seedlings to grow in the forest zone of Mindourou. The study shows that the seeds of *P. elata* are colonized by various fungi of phytopathological importance amongst which the most frequently isolated are: *Rhizoctonia solani* (21.13%), *Cercospora sp* (17.60%), *Aspergillus niger* (12.67%), *Aspergillus flavus* (9.15%), *Colletotrichum*

gloeosporioides (9.15%) and *Fusarium sp* (8.45%). The sand + forest red soil substrate in the ratio of 3:1 gave the highest germination rate (72%), 16 days after sowing and the lowest seed infection rate, significantly similar as the forest red soil substrate ($P < 0.05$). The height of seedlings was highest in the forest red soil + poultry manure substrate in the ratio of 3:1 and reached 26 cm, 12 weeks after sowing. The seedling infection rate was the lowest in the forest red soil substrate (2.8%). The study shows that forest red soil substrate is appropriate for the growth of seedlings and seeds fungi are one of the major constraints of seeds germination of *P. elata* in Cameroon production forests; some of them may continue their development on seedlings to cause various foliar and stem diseases and consequently, the death of seedlings.

Keywords : Fungi isolated from seeds, substrates, *Pericopsis elata* (Assamela), Cameroon

1. Introduction

Pericopsis elata (Harms) Meeuwen est une légumineuse arborée de la famille des Fabaceae connu sous le nom commercial d'Assamela ou Afromosia. C'est une espèce héliophile inféodée à la forêt Guinéo-Congolaise; ses peuplements naturels sont discontinus et distribués au Cameroun, au Congo, en République Démocratique du Congo, en République Centrafricaine, au Ghana et en Côte d'Ivoire (Dickson et al., 2005). C'est un arbre de grande taille qui produit un bois très apprécié sur le marché international utilisé principalement pour le mobilier, les placages décoratifs, les menuiseries intérieures et extérieures, les escaliers, la parqueterie, les constructions navale et ferroviaire, les instruments de musiques, etc. (Howland, 1979 ; Loumeto et al., 2011). Cependant, *Pericopsis elata* est de nos jours, une espèce classée parmi les espèces végétales menacées de disparition par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ce qui a conduit à son classement à l'Annexe II de la Convention sur le commerce internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES, 2005 ; Bourland et al., 2012). Parmi les facteurs responsables dans sa raréfaction, on cite : sa surexploitation, la difficulté de régénération à partir des graines, l'irrégularité de la fructification (Boyemba, 2011) et les contraintes phytosanitaires qui entravent la germination des graines et la croissance des plantules. Les semences en productions forestières, constituent l'un des principaux moyen de propagation des espèces et en même temps, l'un des vecteurs de dissémination des maladies et pestes. Selon Agarwal et Sinclair (1997), la pathologie des semences étudie la gestion des maladies qui affectent la production et l'utilisation des semences ainsi que les pratiques de gestion des maladies appliquées aux semences. Chez *Pericopsis elata*, les semences en post-récolte ainsi que les plantules en croissance souffrent de diverses maladies fongiques dont les agents pathogènes restent encore non identifiés. Ces pathologies pourraient être responsables du taux de germination relativement faible (8-71%) chez les graines (Abdou, 1998) et de la mort des sauvageons en forêts de production et des plantules en pépinières. A notre connaissance, aucune information n'est disponible sur l'identité des champignons responsables des maladies des semences chez *Pericopsis elata* dans tout le bassin du Congo. Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l'identité de ces champignons pathogènes des semences et de vérifier l'effet des substrats de germination sur la croissance et les pathologies des

plantules. Ces informations seront nécessaires pour une gestion efficace des maladies chez cette espèce.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Sites de collecte des semences

Deux sites ont été choisis pour la collecte des semences. Il s'agit de l'Unité Forestière d'Aménagement (UFA) 10-030 de la société forestière PALLISCO et la plantation d'assamela de Bidou. L'UFA 10-030 est située dans la zone forestière à pluviométrie bimodale (altitude : 600 à 700m, pluviométrie moyenne annuelle : 1500 mm, température moyenne annuelle : 22 à 25°C). Le climat de la région est de type Guinéen classique à deux saisons de pluies entrecoupées de deux saisons sèches (Morin, 1979) tandis que la localité de Bidou se trouve dans la zone forestière à pluviométrie monomodale dont les caractéristiques climatiques sont les suivantes : altitude, 100 et 200 m ; pluviométrie moyenne annuelle, 1600 et 3300 mm ; températures élevées et constantes) (ONADEF, 1991). La carte 1 présente la localisation géographique des deux sites de collecte des semences.

Carte 1 : Localisation géographique de l'UFA 10-030 de la société forestière PALLISCO (A) et de la plantation d'Assamela de Bidou (B)

2.2. Préparation du milieu de culture des champignons

Le milieu culture Pomme de terre Dextrose Agar (PDA) a été préparé à partir du jus de 200 g de pommes de terre pelées, découpées en rondelle et bouillies dans 500 ml d'eau distillée pendant 20 min. Après refroidissement et filtration, 20 g d'agar, 10 g de Dextrose et 1g de Chloramphénicol y ont été ajoutés. Après homogénéisation, le mélange a été ajusté à 1000 ml avec de l'eau distillée dans un Erlen Meyer de 1000 ml, avant d'être stérilisé dans l'autoclave de Chamberlain (marque Georin) à une température de 121°C pendant 15 minutes (Cassagne, 1996 ; Djeugap, 2013 ; Dufresne et Germain, 2014). Après stérilisation, le milieu de culture PDA a été coulé dans des boîtes de Pétri en verre de 90 mm de diamètre préalablement stérilisées au four Pasteur de marque Thénôt à 140°C pendant 120 min. Le choix porté au milieu PDA tient du fait qu'il est le milieu indiqué pour l'isolement et la culture de la plupart des mycètes parasites des espèces vivantes (Cassagne, 1996).

2.3. Isolement et identification des champignons associés aux semences et aux plantules de l'Assamela

Les semences collectées ont été désinfectées dans une solution d'hypochlorite de sodium à 5 % pendant 2 minutes suivi d'un triple rinçage à l'eau distillée stérilisée pour éliminer les traces du désinfectant. Par la suite, ces graines ont été déposées sur du papier

Figure 1: Photographie montrant les colonies de quelques champignons associés aux semences de l'Assamela incubées dans les boîtes de Pétri contenant le milieu PDA, 5 JAE

hydrophile pour absorber l'excès d'eau (Djeugap et al., 2015). Elles ont été ensuite déposées aseptiquement dans des boîtes de Pétri de 90 mm de diamètre contenant 20 ml de milieu de culture PDA dans une hotte microbiologique près d'une flamme d'un bec Bunsen et placées dans un incubateur à température de 22°C. Cinq jours après ensemencement (JAE), les colonies fongiques visibles autour des graines ensemencées ont été repiquées séparément dans de nouvelles boîtes de Pétri contenant le milieu PDA. Après plusieurs repiquages, les cultures pures des champignons obtenues ont été identifiées sur la base de leurs caractéristiques morphologiques (mycélium et fructifications) observées au microscope ordinaire (marque Olympus BH-2) en s'appuyant sur des clés d'identification en mycologie (Barnett et Hunter, 1972 ; Champion, 1997). La fréquence d'isolement (FI) de chaque champignon a été calculée en utilisant la formule (Yamaoka et al., 1997; Iqbal et Saeed, 2012) suivante : $FI = (NF/NT) \times 100$.

NF représente le nombre total des échantillons à partir desquels un champignon particulier a été isolé et NT, le nombre total des échantillons à partir desquels les isolements ont été effectués (Yamaoka et al., 1997; Iqbal and Saeed, 2012).

2.4. Evaluation de l'effet des substrats sur la germination et les maladies des semences

Les graines «apparemment saines» ont été introduites dans un seau de 10 litres rempli d'eau au $\frac{3}{4}$ afin d'éliminer toutes les graines en flottaison. Les graines denses ont été semées dans des sachets renfermant les substrats à raison d'une graine par sachet. Quatre substrats ont été utilisés à savoir : la terre rouge forestière issue des UFA, le terreau noir, le mélange sable + terre rouge forestière à la proportion 3:1 et le mélange terre rouge forestière + fientes de poules à la proportion 3:1. Un total de 100 graines a été semé par substrat dans des bacs de propagation ; chaque traitement (substrat) a été répété trois fois. Quelques semaines après émergence, le taux de germination et d'infection des graines par substrat ont été déterminés et les plantules saines ont été abondamment arrosées d'eau et délicatement arrachées pour être repiquées dans des sachets de polyéthylène noir de 20 cm de diamètre où elles poursuivront leur croissance. Une semence est considérée comme ayant germé lorsque les cotylédons émergent au-dessus du substrat (Mbaye et al., 2002). Les observations ont été arrêtées lorsqu'on n'observait plus de nouvelle germination.

- **Taux de germination = (nombre de graines ayant germé/nombre total de graines semées) x 100.**

- **Taux d'infection des graines = (nombre de graines non germées et infectées/nombre total des graines semées) x 100 (Djeugap et al., 2014).**

2.5. Evaluation de l'effet des substrats sur la croissance et le taux d'infection des plantules

La hauteur des plantules mesurée à l'aide d'une règle graduée a été le paramètre considéré pour évaluer la croissance des plantules dans les différents substrats. La hauteur et le taux d'infection des plantules (TIP) par substrat ont été relevés hebdomadairement pendant 12 semaines après repiquage.

- **TIP = (nombre de plantules infectées/nombre total de plantules considérées) x 100 (Djeugap et al., 2014).**

2.6. Analyses statistiques

Les données en pourcentages ont été transformées en Arc sinus pour une meilleure normalisation des données avant toute analyse comme recommandée par Vilain (2012). Après les analyses de la variance (ANOVA), lorsque des différences significatives étaient décelées entre les traitements, les moyennes étaient séparées par le test de séparation multiple de Duncan au seuil de probabilité de 5% en utilisant le logiciel SAS (version 9.2).

3. Résultats

3.1. Champignons associés aux semences chez l'Assamela et fréquence d'isolement

Cinq jours après ensemencement (JAE) sur le milieu

PDA, les semences de *Pericopsis elata* sont colonisées par divers champignons qui sont différenciables sur la base de la coloration du mycélium (jaunâtre, grisâtre, blanc, noir, etc.). C'est le cas par exemple, des colonies d'*Aspergillus flavus* (vert-jaunâtre) et d'*A. niger* (noirâtre) bien visibles sur les semences 5 JAE (figure 1).

Sur la base de leurs caractéristiques microscopiques, 11 espèces fongiques ont été identifiées sur les semences de *Pericopsis elata* dont les plus fréquentes sont : *Rhizoctonia solani* et *Cercospora sp* avec pour fréquence respectives 21,12% et 17,60%. Les espèces les moins fréquentes ont été *Fusarium moniliforme*, *Phomopsis vexans* et *Rhizopus nigricans* avec des fréquences respectives de 2,80 ; 3,52 et 3,52%.

3.2. Description des champignons les plus fréquents sur les semences de *Pericopsis elata*

Aspergillus flavus Link (1809) : La colonie mycélienne âgée de 8 jours est jaunâtre à verdâtre sur le milieu de culture PDA. Au microscope, les nombreuses spores unicellulaires sont globuleuses à ovoïdes (figure 2 A et B).

Aspergillus niger Van Tieghem (1867) : En culture pure âgée de 8 jours, les colonies mycéliennes ont un aspect poudreux et une couleur noire (revêtement des spores). Au microscope ordinaire, on observe d'abondantes conidies et ordinairement serrées. Les nombreuses spores sont plus ou moins globuleuses à ovoïdes (figure 2 C et D).

Tableau 1 : Nombre d'isolats et pourcentage d'isolement des champignons des semences de *P. elata* dans les forêts de production au Cameroun

Champignons identifiés	BIDOU		MINDOUROU		N _(Total)	Moyenne (%)
	N	%Bi	N	%Mi		
<i>Aspergillus flavus</i>	5	7,04	8	11,27	13	9,15
<i>Aspergillus niger</i>	6	8,45	12	16,90	18	12,67
<i>Cercospora sp</i>	15	21,13	10	14,08	25	17,60
<i>Colletotricum gloeosporioides</i>	7	9,86	6	8,45	13	9,15
<i>Fusarium moniliforme</i>	3	4,23	1	1,41	4	2,86
<i>Fusarium sp</i>	7	9,86	5	7,04	12	8,45
<i>Phoma sp</i>	0	-	9	12,70	9	6,35
<i>Phomopsis vexans</i>	0	-	5	7,04	5	3,52
<i>Rhizoctonia solani</i>	21	29,58	9	12,68	30	21,13
<i>Rhizopus nigricans</i>	5	7,04	0	-	5	3,52
<i>Trichoderma sp</i>	2	2,82	6	8,45	8	5,635
Total	71	100,0	71	100,0	142	100,0

N : Nombre de champignons identifiés sur les semences ; %Bi et %Mi : Pourcentage des champignons identifiés sur les semences de la localité de Bidou et de Mindourou respectivement.

Figure 2 : Colonies fongiques sur le milieu PDA et aspect microscopique du mycélium et des spores des champignons isolés des semences de *P. elata* (400 X). *Aspergillus flavus* (A et B) ; *Aspergillus niger* (C et D) ; *Cercospora* sp (E et F) ; *Fusarium solani* (G et H) ; *Fusarium oxysporum* (I et J) ; *Colletotrichum gloeosporioides* (K et L) ; *Rhizoctonia solani* (M et N) ; *Rhizopus nigricans* (O et P), *Trichoderma* sp (Q et R).

Cercospora sp Fuckel (1863) : Les colonies mycéliennes sont de couleur blanchâtre et d'aspect cotonneux se développant très lentement sur le milieu PDA ; au microscope, les filaments mycéliens sont cloisonnés et de couleur gris pâle (figure 2 E et F).

Fusarium solani (Mart.) Sacc. (1881): Le mycélium est dense, d'aspect poudreux ; au microscope, les conidies sont ellipsoïdes, fusiforme, uni ou pluricellulaires avec un nombre de cellules pouvant atteindre 5 (figure 2 G et H).

Fusarium moniliforme J. Sheld. (1904): Au microscope, le mycélium produit des conidiophores bruns, ramifiés, porteur de deux types de spores: les microconidies et les macroconidies. Les macroconidies, pluricellulaires, possèdent entre 3 à 6 cloisons (figure 2 I et J).

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. (1884) : Sur le milieu de culture PDA, une culture pure âgée de 12 jours, présente un mycélium cotonneux grisâtre à blanchâtre. Au microscope ordinaire, le mycélium est septé. Les conidiophores sont simples hébergeant de nombreuses conidies cylindriques, incolores, solitaires et unicellulaires (figure 2 K et L).

Rhizoctonia solani J.G. Kühn (1858): Cette espèce est caractérisée par des colonies mycéliennes rayonnantes à la loupe. La croissance radiale est très rapide sur le milieu PDA. Au microscope, le mycélium est marron clair, cloisonné et présente une légère constriction au niveau des cloisons; le mycélium est dépourvu de spores (figure 2 M et N).

Rhizopus nigricans Ehrenb. (1820): En début de développement, le mycélium est cotonneux puis, brun-noir à maturité (3 à 4 jours). Le mycélium à structure coenocytique héberge des sporanges (figure 2 O et P).

Trichoderma sp Persoon (1794): Les colonies sont de couleur marron et d'aspect cotonneux se développent lentement dans les boîtes de pétri. Les conidiophores cloisonnés, dressés portant des spores de petite taille (figure 2 Q et R).

Figure 3 : Germination des graines chez *Pericopsis elata* dans quatre substrats, 16 jours après semis (JAS).

3.3. Effet des substrats sur la germination et les maladies des semences

La germination et le taux d'infection des semences chez l'assamela varient d'un substrat à l'autre. En effet, le substrat sable + mélange terre forestier rouge

a présenté un taux de germination significativement plus élevé par rapport aux autres substrats ($P < 0,05$) tandis que le substrat terreau noir a donné le taux le plus faible. Aucune différence significative ($P > 0,05$) du taux de germination des graines n'a été observée entre le substrat terre rouge forestière et mélange terre rouge forestière + fientes de poules (figure 3). Il a été observé que l'absence de germination des semences n'était pas due uniquement à l'infection.

Dix jours après les semis, les semences du substrat sable + terre rouge forestière ont terminé leur germination et possèdent déjà des feuilles cotylédonaire tandis que

Figure 4 : Photographies montrant l'effet du substrat de germination sur la vitesse de germination chez l'Assamela. (A) : terreau noir et (B) : mélange sable + terre rouge forestière 10 JAS

Tableau 2 : Taux d'infection des semences chez l'assamela, 16 jours après semis (chaque moyenne est suivi, \pm de l'écart type)

Substrats	Infection des semences*
Terre rouge forestier issue des UFA	26,3 \pm 3,3 ^e
Terreau noir	56,4 \pm 4,8 ^a
Mélange sable + terre rouge forestière (3/1)	28,2 \pm 3,8 ^e
Mélange terre rouge forestière + fientes de poules (3/1)	46,8 \pm 5,1 ^b

*Les moyennes dans chaque colonne affectées de la même lettre sont significativement identiques selon le test de comparaison multiple de Duncan à 5%.

Tableau 3 : Effet des substrats sur la hauteur des plantules (cm) de *P. elata* au cours du temps

SAR	Hauteur des plantules* (cm)			
	Terre rouge forestière	Terreau noir	Terre rouge forestière +terreau noir (3/1)	Terre rouge forestière +fientes de poule (3/1)
4	10,7 \pm 1,8 ^a	10,9 \pm 2,5 ^a	10,6 \pm 1,6 ^a	12,3 \pm 2,2 ^a
8	19,3 \pm 2,1 ^a	14,5 \pm 2,3 ^b	16,2 \pm 1,8 ^{ab}	21,2 \pm 2,6 ^a
12	24,8 \pm 2,7 ^a	19,6 \pm 2,2 ^b	21,4 \pm 2,4 ^b	26,9 \pm 3,1 ^a

*Les moyennes dans une ligne affectées de la même lettre ne sont pas significativement différentes selon le test de comparaison multiple de Duncan à 5%.

pour le substrat terreau noir, celles-ci commencent leur levée (figure 4).

Les taux d'infection des semences les plus bas ont été obtenus avec les substrats terre rouge forestière et le mélange sable + terre rouge forestière, 16 Jours Après Semis (JAS) alors que le substrat terreau noir a présenté le taux d'infection le plus élevé (tableau 2).

3.4. Effet des substrats sur la hauteur des plantules chez l'Assamela

Quatre Semaines Après Repiquage (SAR), aucune différence significative n'est observée entre les hauteurs des plantules dans les 4 substrats. Douze SAR, les substrats terre rouge forestière et mélange terre rouge forestière + fientes de poule offrent les hauteurs les plus élevées significativement comparables entres-elles tandis que les substrats terreau noir et mélange terre rouge forestière + terreau noir donnent les hauteurs les plus faibles (tableau 3).

3.5. Influence des substrats sur l'infection des plantules

Les taux d'infection des plantules varient significativement entre les différents substrats. Douze semaines après semis, le taux d'infection a été le plus élevé dans le substrat terreau noir (52,5%) et le plus faible dans les substrats terre rouge forestière (2,8%) et mélange terre rouge forestière + terreau noir (5,3%) le mélange terre rouge + fiente de poule. Le mélange terre rouge forestière + fientes de poule a donné des taux d'infection intermédiaire (tableau 4).

Les moyennes dans une ligne affectées de la même lettre ne sont pas significativement différentes selon le test de comparaison multiple de Duncan à 5%.

4. Discussion

L'étude a mis en relief l'existence de nombreux champignons associés aux semences chez *Pericopsis elata*. Des résultats quasiment analogues avaient été obtenus sur les semences d'autres essences ligneuses tropicales. C'est le cas signalé de *Fusarium solani*, *Aspergillus niger*, *Rhizoctonia solani* et *Trichoderma*

Tableau 4 : Influence des substrats sur l'infection des plantules chez *Pericopsis elata*, 4, 8 et 12 semaines après repiquage (SAR) à l'absence de traitement fongicide

SAR	Taux d'infection des plantules			
	Terre rouge forestière	Terreau noir	Terre rouge forestière +terreau noir (3/1)	Terre rouge forestière +fientes de poule (3/1)
4	0	0	0	0
8	0 ^c	8,75 ± 2,6 ^a	0 ^c	2,5 ± 1,1 ^b
12	2,8 ± 1,4 ^c	62,5 ± 8,3 ^a	5,3 ± 2,2 ^c	25,7 ± 5,4 ^b

sp chez *Oroxylum indicum* une espèce de la famille des Bignoniaceae (Pande et Gupta, 2011), *Azadirachta indica* (neem), *Leucaena leucocephala*, et *Gmelina arborea* (Dayan, 2004) chez lesquelles ils provoquent diverses maladies telles que les taches, l'antracnose, les pourritures molles et sèches, les fontes de semis. Les espèces très polyphages comme *F. solani*, *F. moniliforme*, *A. flavus* et *A. niger* ont été recensées sur les semences de plusieurs espèces ligneuses au nombre desquelles on cite : *Terminalia microcarpa*, *Cassia fistula*, *Sterculia foetida*, *Acacia mangium* et *Eucalyptus grandis*, (Dayan, 2004 ; Duda et al., 2004). La forte présence des champignons opportunistes (moisissures) tels que les *Aspergillus* et *Rhizopus* pourrait s'expliquer par les conditions d'humidité élevée existant sous les semenciers qui sont favorables à leur développement. Ainsi, les gousses destinées à la production des semences devraient être collectées directement sur les semenciers lorsqu'elles ont atteint leur maturité physiologique ou à défaut ramasser les gousses fraîchement tombées (maturité physique) afin de réduire la charge fongique des semences. Compte tenu du fait que ces semences sont colonisées par les champignons pathogènes des animaux et de l'homme tels que les espèces du genre *Aspergillus* il serait judicieux de faire attention lors de leur manutention et durant le stockage afin d'éviter d'éventuelles contaminations des semences à l'homme et/ou animaux. En effet, il est établi que les aspergilloses (maladies causées par les espèces *Aspergillus flavus* et *A. fumigatus*) chez l'homme sont généralement des infections cutanées et oculaires, des sinusites aiguës et de cancers (Yu et al., 2005 ; Hedayati et al., 2007; ANOFEL, 2014). Ces champignons identifiés des semences de *Pericopsis elata* au Cameroun est un signal fort qui doit susciter la recherche des méthodes de lutte préventives et curatives pour juguler ces fléaux biologiques. L'étude a montré que les substrats influencent la germination, la hauteur et l'infection des plantules. Bien que certains substrats aient offert des taux de germination élevés (>50%), ils restent cependant inférieurs à ceux (75%) obtenus chez le tournesol (*Helianthus annuus L.*) dans le substrat constitué de sol deux semaines après semis (Yerima

et al., 2015) ; chez *Prosopis africana* dans le sable d'érosion (100%) (Ahoton et al., 2009) mais élevés par rapport à ceux obtenus par Hessou et al. (2009) chez les semences de *Caesalpinia bonduc* dans le substrat terreau chauffé (41%). En effet, la germination est un processus physiologique qui dépend de plusieurs facteurs en l'occurrence : l'état physiologique de la semence lors de sa mise en germination, de son état sanitaire et de la qualité microbiologique du substrat de germination, de la famille botanique, de l'espèce végétale et d'autres facteurs intrinsèques (dormance, etc.) ou extrinsèques (facteurs environnementaux) à la semence (Baskin et Baskin, 2001 ; Tozo et al., 2004 ; Ghaderi-Far et al., 2010 ; M'Sadak et al., 2012 ; Djeugap et al., 2014). Les fientes supplémentées à la terre rouge forestière favoriseraient le développement des maladies sur les semences ; mais pourraient être indiqué pour booster la croissance des plantules après germination des semences dans le substrat sable + terre rouge forestière si les mêmes résultats sont obtenus sur une période d'observation beaucoup plus longue. Bien que les substrats terre rouge forestière et mélange terre rouge forestière + terreau noir offrent des taux d'infection des plantules très bas (2 à 5%), il serait préférable d'utiliser le substrat mélange terre rouge forestière + fientes de poule (qui offre un taux d'infection des plantules intermédiaire mais dans lequel les plants croissent rapidement) pour la production des plantules et appliquer un traitement préventif contre les maladies foliaires.

5. Conclusion

Dans les forêts de production de *Pericopsis elata* au Cameroun, les semences de cette essence classée CITES sont sujettes aux attaques par onze champignons microscopiques qui influencent négativement la capacité de régénération naturelle de l'espèce. C'est la première fois que ces champignons sont signalés sur les semences de *Pericopsis elata*. L'état sanitaire des semences et la nature du substrat utilisé pour la germination des graines et la croissance des plantules constituent des facteurs à prendre en compte lors de la production des plantules destinées au reboisement ou à

la création de plantations de cette espèce. Il est envisagé à court terme des études de biologie moléculaire afin de compléter l'identification de ces champignons des semences, de comprendre leur origine en forêt et de vérifier l'hypothèse de leur transmission des semences aux plantules. Tout ceci permettra de développer des stratégies de lutte efficaces et durables contre les maladies chez *Pericopsis elata*.

Remerciements

Les auteurs expriment leur gratitude au Programme OIBT/CITES intitulé «Application de la Législation et gestion de l'Assamela (*Pericopsis elata*) dans les forêts de production au Cameroun» n°0039/AAC/ANAFOR/CN/CA Assamela-FP pour le financement qui leur a été accordé, à la société forestière PALLISCO SARL pour toute la logistique mise à leur disposition pour la réalisation des travaux de terrain et à l'ANAFOR pour le suivi et supervision du projet.

Bibliographie

Abdou, K. (2006). Quelques résultats de recherche sur l'assamela «Travaux de recherche en cours sur l'Assamela». Atelier régional africain (Conservation et Gestion durable des arbres, Zimbabwe). *Pericopsis elata : Liste rouge UICN des espèces menacées*. 2p.

Agarwal, V.K., Sinclair, J.B. (1997). Principles of Seed Pathology. Boca Raton, *CRC Press*, 539 p.

Ahoton, L.E., Adjakpa, J.B., Ifonti, M.E., Akpo, E.L. (2009). Effet des prétraitements des semences sur la germination de *Prosopis africana* (Guill., Perrot. et Rich.) Taub., (Césalpiniciées). *Tropicultura* 27(4), 233-238.

ANOFEL (Association Française des Enseignants de Parasitologie et Mycologie) (2014). Aspergillose et autres champignons filamenteux opportunistes. *Université Médicale Virtuelle Francophone*, 19p.

Baskin, C.C., Baskin, J.M. (2001). Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination. *Elsevier, Academic Press*, 666 p.

Bourland, N., Kouadio, Y.L., Lejeune, P., Sonké, B., Philippart, J., Daïnou, K., Fétéké, F., Doucet, J.L. (2012). Ecology of *Pericopsis elata* (Fabaceae), an Endangered Timber Species in Southeastern Cameroon. *Biotropica* 44(6), 840–847.

Boyemba, B.F. (2011). Ecologie de *Pericopsis elata* (Harms) Van Meeuwen (Fabaceae), arbre de forêt tropicale africaine à répartition agrégée. *Thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles*, Belgique, 181 p.

Barnett, H.L., Hunter, B.B. (1972). Illustrated genera of imperfect fungi. *Burgess Publishing Company*, 200 p.

Cassagne, H. (1966). Milieux de culture et leurs applications. Éditions de la Tourelle, *Microbiology*, 379 p.

Champion, R. (1997). Identifier les champignons transmis par les semences. *Techniques et pratiques*. INRA, Paris, France, 398 p.

CITES (Convention Internationale sur le commerce des Espèces de Flore et de Faune menacé d'extinction) (2005). Atelier OIBT/CITES sur le commerce durable de *Pericopsis elata*. 57^{ème} session du Comité permanent, Genève, Suisse, 4 p.

Dayan, M. (2004). Fungal diseases of forest tree seeds and control measures: A guidebook. Volume 13. *Ecosystem Research and Development Bureau*, Laguna, Philippines, 25p.

Dickson, B., Mathew, P., Mickleburgh, S., Oldfields, S., Pouakouyou, D., Suter, J. (2005). An assessment of the conservation status, management and regulation of the trade in *Pericopsis elata*. *Fauna and Flora International*, Cambridge, U.K., 64 p.

Djeugap, F. J. (2013). Contraintes de germination et diagnostic moléculaire des champignons associés aux maladies chez *Ricinodendron heudelotii* au Cameroun. *Thèse de Doctorat PhD*, Université Laval, Québec, Canada, 188p.

Djeugap, F.J., Bernier, L., Dostaler, D., Fontem, D. A., Avana, M.L. (2014). Germination Constraints on *Ricinodendron heudelotii* in Cameroon. *Seed Technology* 36 (1), 25-36.

Djeugap, F.J., Tsopmbeng, N.G., Kuete, K.E., Yaouba, A., Serferbe, S., (2015). Isolation and identification of fungi associated with avocado fruits from local markets of the West Region of Cameroon. *International Journal of Agricultural and Biosciences* 4(2), 64-68.

Duda, B., Leszek, B., Orlikowski (2004). *Rhizoctonia solani* on coniferous seedlings in forest nurseries. *Journal of Plant Protection Research* 44(3), 176-180.

Dufresne, P., Germain, G. (2014). Identification des champignons d'importance médicale. *Institut National de Santé Publique*, Quebec, Canada. 59p.

Ghaderi-Far, F., Gherekhloo, J., Alimaghani, M. (2010). Influence of environmental factors on seed germination and seedling emergence of yellow sweet clover (*Melilotus officinalis*). *Planta daninha* 28(3), 463-469.

Hedayati, M.T., Pasqualotto, A.C., Warn, P.A., Bowyer, P., Denning, D.W. (2007). *Aspergillus flavus*: human pathogen, allergen and mycotoxin producer. *Microbiology* 153, 1677–1692.

- Hessou, C., Kakai, R.G., Assogbadjo, A.E., Odjo, T., Sinsin, B. (2009).** Test de germination des graines de *Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb au Bénin. *International Journal of Biological and Chemical Science* 3(2), 310-317.
- Howland, P.P. (1979).** *Pericopsis elata* (Afrormosia). *CFI Occasional Papers* 9. Oxford, UK: University of Oxford.
- Iqbal, N., Saeed, S. (2012).** Isolation of mango quick decline fungi from mango bark beetle, *Hypocryphalus mangiferae* S. (Coleoptera: Scolytidae). *The Journal of Animal Science* 22, 644-648.
- Loumeto, J., Kami, E., Yoka, J., Mombeki, S., Imbounou, A., Samba, J.L., Ossebi, Mbila, S., Banzouzi, J.C. (2011).** PROJET OIBT/CITES/UE «Inventaire de *Pericopsis elata* (Afrormosia) dans une forêt de production au Congo en vue de sa gestion durable». Avis de commerce non préjudiciable sur *Pericopsis elata* au Congo.
- Morin, S. (1979).** Géomorphologie. *Atlas de la province de l'Est*, 86 p.
- M'Sadak, Y., Elouaer, M.A., El Kamel, R. (2012).** Évaluation des substrats et des plants produits en pépinière forestière. *Bois et Forêts des Tropiques* 313(3), 61-71.
- ONADEF (1991).** Inventaire d'aménagement de la Forêt de Kienké-Sud, Ministère de l'Agriculture Yaoundé-Cameroun.
- Pande, B.J., Gupta, R.C. (2011).** Role of seed mycoflora on seed germination of *Oroxylum indicum* (L.) Vent. in Kumaun region of India central Himalaya. *International Journal of Biodiversity and Conservation* 3(13), 715-720.
- Tozo, K., Kossi, A.M., Odah, K., Bouchet, P., Akpagana, K. (2004).** Les facteurs influençant la germination de la multiplication de *Dodonaea viscosa* (L.) Jacq. (Sapindaceae), une espèce médicinale rare et menacée de disparition au Togo. *Acta Botanica Gallica* 151(2), 197-204.
- Vilain, M. (2012).** Méthodes expérimentales en agronomie : *pratique et analyse* (2e Ed.). Rue Lavoisier, Paris, France, 419 p.
- Yamaoka, Y., Wingfield, M.J., Takahashi, I., Solheim (1997).** Ophiostomatoid fungi associated with the spruce bark beetle *Ips typographus* f. *japonicus* in Japan. *Mycology Resource* 101, 1215-1227.
- Yerima, B.P.K., Tiamgne, Y.A., Fokou, L., Tziemi, T.C.M.A., Van Ranst, E. (2015).** Effect of substrates on germination and seedling emergence of sunflower (*Helianthus annuus* L.) at the Yongka western Highlands Research/Garden Park, Bamenda, Cameroon. *Tropicicultura* 33(2), 91-100.
- Yu, J., Cleveland, T.E., Nierman, W.C., Joan, W., Bennett, J.W. (2005).** *Aspergillus flavus* genomics: gateway to human and animal health, food safety, and crop resistance to diseases. *Revista Iberoamericana de Mycologia* 22, 194-202.